

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

PINTURAS DA FACE DE CRISTO POR GUIGNARD: ASPECTOS CROMÁTICOS, MATERIAIS E EXPRESSIVOS

Doutorando Thiago José Santos de Alcântara (UEMG)

RESUMO

Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) dedicou-se à temática religiosa, pintando repetidas faces de Cristo. As imagens que envolvem essa representação foram o objeto deste estudo, a partir de dez exemplares, escolhidos através da oferta de *websites* que garantiram a qualidade fotográfica e as informações técnicas dessas criações. Questionou-se quais são os principais aspectos cromáticos, materiais e expressivos das obras, com o objetivo de compreender as realizações de Guignard. As imagens foram analisadas por meio de referências bibliográficas e qualidades visíveis, sendo possível perceber que o artista apostou, na maioria dos casos, em uma complementaridade entre as cores verde e vermelho, aplicando os pigmentos com camadas miúdas ou escorridas, em pequenos e médios suportes, dando vazão a imagens de um Jesus com a anatomia em deformação. Conclui-se que Guignard expressou a figura de Cristo com autenticidade e domínio técnico, podendo estimular o olhar do público para além da narrativa tradicional.

Palavras-chave: Guignard; Cristo; cromático; materialidade; expressividade

ABSTRACT

Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) dedicated himself to religious themes, painting repeated faces of Christ. The images that involve this representation were the object of this study, from ten examples, chosen through the offer of websites that guaranteed the photographic quality and technical information of these creations. The question was asked about the main chromatic, material and expressive aspects of the works, with the aim of understanding Guignard's achievements. The images were analyzed through bibliographical references and visible qualities, making it possible to see that the artist opted, in most cases, for a complementarity between the colors green and red, applying the pigments in thin or runny layers, on small and medium-sized supports, giving rise to images of a Jesus with a deformed anatomy. It is concluded that Guignard expressed the figure of Christ with authenticity and technical mastery, being able to stimulate the public's gaze beyond the traditional narrative.

Key-words: Guignard; Christ; chromatic; materiality; expressiveness

INTRODUÇÃO

Chama a atenção a dedicação de Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) à face de Cristo. Com trânsito livre entre os diferentes gêneros da pintura, Guignard é reconhecido

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

internacionalmente por suas paisagens mineiras, autorretratos e retratos de personalidades da sociedade, mas o martírio dessa figura santa é uma espécie de subseção na sua trajetória, pois o artista criou repetidas imagens da cabeça do filho de Deus vista de frente, encarando o público diretamente com olhares que afirmam as dores vividas pela sua carne. Acompanham essas imagens obras que exibem São Sebastião e a crucificação do mesmo Cristo, delimitando a experiência religiosa ao catolicismo.

Nesses trabalhos, Guignard expôs características técnicas e expressivas que dialogam com o restante das suas realizações, conservando uma abordagem unificada, mas que permite experiências visuais. Além disso, tendo notório conhecimento da linguagem da pintura devido a uma formação artística em Munique, na Alemanha, e em Florença, na Itália anos antes de se consolidar no Brasil, primeiramente no Rio de Janeiro até a sua vinda para Minas Gerais¹, o artista tinha a competência fundamental para lidar com os planos que se sugeriam mais complexos, dando-lhes simplicidade, além de aplicar nas composições as harmonias explicitamente planejadas, oferecendo ao público uma atmosfera personalizada e com forte expressividade. A pesquisadora em filosofia, Taisa Palhares, complementa:

Poder-se-ia afirmar que a originalidade de seu trabalho reside, sobretudo, na configuração de sua espacialidade pictórica, que como vimos, em seus melhores momentos, consegue reunir elementos dessemelhantes em um todo orgânico, mas sem que esta harmonia não deixe de provocar estranhamento. Cabe ressaltar que apesar da qualidade excepcional de seus retratos, é neste gênero que ele parece realizar por completo sua noção própria de espacialidade moderna. E apesar de não haver propriamente uma “evolução” em seu trabalho, há uma lenta modificação que nos leva às suas paisagens fantásticas dos últimos dez anos de vida e que se destacam por expressarem um tom mais soturno (PALHARES, 2010, p. 22).

O artista visual Carlos Zilio, em entrevista para o programa *De lá pra cá*, da TV Brasil², indica que Guignard tinha uma personalidade afável, mas, ao mesmo tempo, vivia com a sua imaginação ativada, como se estivesse habitando o “mundo das nuvens”³. Ainda segundo Zilio,

¹ Guignard se transferiu para a capital mineira a pedido do então prefeito, Juscelino Kubitschek, para dirigir um curso livre de pintura e desenho. Tal atividade se tornaria a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte e, posteriormente, a Escola Guignard. As atividades do curso foram iniciadas em 1944.

² Disponível em <bit.ly/3AhKjiT> Acesso em: 22 out 2024.

³ Expressão relacionada a artigo escrito por Zilio sobre Guignard, intitulado *Com a cabeça nas nuvens*. Esse material não foi encontrado nos buscadores *on-line* utilizados nessa pesquisa.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

em conexão a esse estado de espírito, as nuvens são um elemento constante utilizado por Guignard para organizar a superfície pictórica. Essa unidade, não domesticada pela pintura clássica, é um dos elementos básicos de exploração para a entrada em uma nova visão que caracterizaria a modernidade.

Em adição a tal ponto de vista, de acordo com o curador Paulo Sergio Duarte, no catálogo da exposição *Guignard – a memória plástica do Brasil moderno*, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, em 2015:

A arte sacra de Guignard é o único momento de sua obra em que drama e tragédia se encontram para expressar um grande sofrimento. Ainda que certas paisagens de festas não sejam tão alegres, envolvam mesmo uma certa tristeza na atmosfera escura em que balões coloridos e igrejas flutuam no ar sobre um fundo escuro, nada é tão triste e tão pungente quanto seu Cristo e seu São Sebastião. [...] É como se a mente do artista se identificasse com o sofrimento santificado do mártir. Não por acaso, a questão expressiva fica tão forte, e a paleta de cores se modifica, diferentemente da sobriedade de outros retratos. Para a arte de Guignard, a religião deveria ser não o êxtase da revelação ou a alegria da natividade de Cristo, mas a representação do martírio (DUARTE, 2015, p. 15).

Inspirado nesses destaques da perspectiva do artista, busca-se aqui apresentar um conjunto de pinturas que tem justamente o rosto de Jesus como único argumento, dando continuidade ao entendimento de sua abordagem tão particular. Para organizar a análise das imagens coletadas, serão observados os principais aspectos cromáticos, materiais e expressivos dessas obras, em um comentário que investiga as atividades de Guignard. A proposta se justifica pela possibilidade de valorizar as imagens do artista a partir do seu domínio técnico, sem deixar de lado a sua característica expressividade que deve ser tensionada, como apontado acima, pela temática religiosa. Destaca-se que o estudo também preserva a memória de Guignard e apresenta aos seus leitores pinturas que não necessariamente ganham o devido destaque quando há oportunidades de exibição da sua obra.

ANÁLISE DE UMA COLEÇÃO DE CRISTOS

Foram selecionadas dez obras que apresentam a face de Cristo encarando diretamente o público, a partir de *websites* de empresas leiloeiras e um museu. Os únicos critérios para a

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

captação das imagens foram a qualidade fotográfica dessas reproduções e a disponibilidade de informações técnicas. Este estudo escolhe somente obras que contêm a cabeça de Jesus, uma vez que com elas está aberta a possibilidade de comparar o conjunto internamente.

Na Figura 1, estão disponíveis as obras com os seguintes títulos e datas atribuídos (da esquerda para a direita e de cima para baixo): *Cristo* de 1955; *Cristo* (data desconhecida); *Cristo* de 1959; *Cabeça de Cristo* de 1961; mais uma obra intitulada *Cabeça de Cristo*, também de 1961; *Cristo* de 1960; *Cabeça de Cristo* de 1960; *Rosto de Cristo* de 1955; *Cristo* de 1960 e *Cabeça de Cristo*, sem data conhecida.

Figura 1 – Faces de Cristo por Guignard

Fonte: Compilação do autor⁴, 2024.

A partir dos títulos e datas encontrados nas figuras, nota-se que Guignard produziu as imagens em anos aproximados ou coincidentes e sem alterar demais os títulos das obras.

Também chama a atenção as dimensões dos trabalhos, pois nenhum exemplar impressiona por uma escala avantajada. Muito antes pelo contrário, há obras que são extremamente pequenas, como é o caso de *Cabeça de Cristo*, que mede apenas 12cm x 14,5cm

⁴ Montagem realizada a partir dos *websites* da James Lisboa Leiloeiro Oficial, Catálogo das Artes, MutualArt, Alphaville Arte e Leilões e Museu de Arte de Santa Catarina – MASC.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Figura 2, à esquerda). O maior exemplar mede 40cm x 60cm (*Cabeça de Cristo*, Figura 2, à direita) e seu tamanho se destaca no grupo, o que pode sugerir uma dedicação compulsiva do artista diante da imagem de Cristo, executando obras que, apesar de completas, podem ter o caráter de um grande ensaio sobre um tema em repetição.

Figura 2 – Faces de Cristo

Fonte: Compilação do autor, 2024.

As camadas de tinta aplicadas por Guignard são finas e miúdas, pois não há volumes de material que poderiam dar tridimensionalidade física às obras. Além disso, o artista deixou escorridos expostos como um recurso gráfico, sendo eles associados ao sangue de Cristo que derrama da sua testa devido à implantação da coroa de espinhos. Portanto, a planura da pintura é valorizada, tendo a sua direção vertical destacada, mas a materialidade achatada também é estimulada pelo suporte, pois a maior parte das pinturas foi realizada sobre chapa de madeira sem deformações. Destaca-se que as pinceladas finas e lisas são aplicações de tinta a óleo, material utilizado em todos os exemplares.

Ainda sobre os escorridos das imagens, chama a atenção o resultado visual de *Cabeça de Cristo* (Figura 3), pois nessa pintura toda a imagem parece derreter e se deteriorar, confundindo a figura e o seu fundo. É como se Guignard deformasse as formas com a sua liquidez, deixando a materialidade do óleo fino sobre a superfície plana da madeira narrar o martírio do personagem a partir da destruição dos limites que dão sentido à sua figuração. O artista parece agir de dentro para fora das formas, degradando aquilo que é compreensível na representação da cabeça, isso

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

em função de um drama que pode ser relacionado ao seu sofrimento. Seja pelo entorno de óleo que se configura verticalmente ou pela assimetria nos olhos de Cristo, Guignard se interessou por uma estética dramática e particular diante das representações mais tradicionais do personagem ou mesmo de outras figuras pintadas pelos seus pares brasileiros. Conforme complementa o artista visual, Fabio Miguez:

Só que a operação Guignard é muito mais complexa: primeiro, porque de saída ele libera a pintura brasileira deste ramerrão cubista/populista e de todo o jargão formal associado. Segundo, porque por meio de uma qualidade pictórica - no sentido mesmo da aplicação da tinta na tela, no modo como a matéria pictórica se sedimenta na tela - e de uma qualidade cromática, com relações muito mais livres e intuitivas (que seria claramente a lição de Matisse), ele instaura uma situação provavelmente sem precedentes na pintura moderna brasileira (MIGUEZ, 2009, p. 206).

Figura 3 – Cabeça de Cristo

Fonte: *Website* do Museu de Arte de Santa Catarina – MASC, 2024.

Mas a dissolução das formas também pode ser vista nas demais pinturas devido às alturas dos rostos que são exageradas, bem como os pescoços, que são altos e robustos. Trata-se de uma anatomia que escorre na superfície e se alonga do topo à parte inferior, como o sangue que flui da cabeça, fazendo valer a ideia do derramamento por meio do esticamento das formas. Ainda cabem olhos enormes e que pedem por uma maior atenção ao sentido da dor, pois vem deles, já que são caídos, a sugestão de que esses Cristos estão em sofrimento.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Guignard expôs, dessa maneira, a narrativa das suas figuras por meio de um complexo manejo das formas, mas é cabível salientar que a aplicação da tinta as simplifica propositalmente, uma vez que não há muitas camadas para uma veladura gradativa e as pinceladas são postas uma ao lado das outras, sem complexas sobreposições. Portanto, as misturas não acontecem em diversas oportunidades e tal composição pode até sugerir uma ironia do artista diante das técnicas da pintura, cedendo lugar ao seu rico agenciamento das formas.

A respeito das cores que se estabelecem nas pinturas, fica destacado, a partir da posição dessas unidades no conhecido círculo cromático (Figura 4), que o artista muito se dedicou a pensar a complementaridade que existe entre os verdes e os vermelhos mais saturados, que são cores que estão em lados opostos na diretriz cromática, na maioria dos exemplares aqui estudados. Sabiamente, o vermelho, cor que pode remeter ao sangue do Cristo coroado com espinhos, precisaria de sua acompanhante ideal para estabelecer a vivacidade das imagens, o verde, uma vez que essa dupla não é análoga, ou seja, a composição do vermelho não contém verde e o contrário também acontece.

Figura 4 – Círculo Cromático

Fonte: *Website* da Academia Brasileira de Artes – ABRA, 2024.

Além do uso dessas cores complementares, Guignard também investiu esforços na simultaneidade existente entre elas. Tal condição é explicada pela pesquisadora de teoria da cor, Luciana Martha Silveira:

Denomina-se contraste simultâneo das cores o fenômeno registrado ao observarmos os objetos coloridos simultaneamente. Algo parece acontecer com suas cores por recíproca influência. [...] O verde fica mais intenso quando se aproxima do vermelho ou do azul,

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

o laranja fica mais intenso quando se aproxima do vermelho ou do azul (SILVEIRA, 2004, p. 99).

Isso fica evidente na maioria das pinturas, como na obra *Cabeça de Cristo* (Figura 5, à esquerda), em que o amarelo da face é aquecido pela companhia dos vermelhos e laranjas. O contrário acontece na pintura *Cristo* (na direita da Figura 5), oportunidade em que o azul que toma conta da superfície não é estimulado pela temperatura do vermelho, oferecendo uma imagem mais fria ao público, o que a destaca diante do grupo aqui estudado.

Figura 5 – Faces de Cristo

Fonte: Compilação do autor, 2024.

Sobre a temperatura das cores, chama a atenção o *Rosto de Cristo* (Figura 6), pois há uma penumbra em cinza que contamina toda a área e dialoga com a face do personagem, constituindo outra obra de cromia mais fria, mas que é unicamente distinta dentro dos dois subgrupos analisados, quando é observada a sua totalidade visual. Ela se assemelha a uma paisagem de Ouro Preto (MG) pintada pelo mesmo artista, a *Noite de São João* de 1961 (Figura 7), pois essa obra tem a névoa como componente importante. Esse último rosto de Cristo, inclusive, parece menos nítido do que os demais, sendo possível destacar que ele sugere a narrativa da ressurreição do filho de Deus após a sua crucificação, pois a sua face está enuviada e turva, saindo da massa em cinza.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Figura 6 – *Rosto de Cristo*

Fonte: *Website* da Alphaville Arte e Leilões, 2024.

Figura 7 – *Noite de São João*

Fonte: *Website* da Enciclopédia do Itaú Cultural, 2024.

Portanto, sobre as cores das cabeças de Cristo de Guignard, ainda que existam muitos exemplares e que eles tenham sido realizados em pequenos formatos com arranjos de pinceladas mais simples, é desse grupo de sua produção um caráter aparentemente racional na construção das imagens, pois o uso das cores enaltece as formas trabalhadas, destacando as suas superfícies e apoiando a narrativa que pede passagem: o sofrimento de Cristo e um drama relacionado à sua deterioração.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo tratou das representações da face de Cristo por Guignard. Devido à riqueza visual e narrativa das imagens, foi possível identificar que o artista promoveu um investimento na diluição vertical das formas e no uso técnico das cores em pequenos formatos, na grande maioria chapas de madeiras, pintadas com finas camadas de tinta a óleo. Justamente por propor uma estética tão complexa e arranjada em conjunto, Guignard trouxe ao público imagens que podem superar as narrativas tradicionais da religião católica, dando à adoração uma nova perspectiva visual ou retirando dela o foco principal quando o assunto é a face de Cristo.

REFERÊNCIAS

- DUARTE, Paulo Sergio. **Guignard** – A memória plástica do Brasil moderno. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2015.
- MIGUEZ, Fabio. A dissolução em Guignard. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 205-209, 2019.
- PALHARES, Taisa Helena Pascale. **Modernidade, tradição e caráter nacional na obra de Alberto da Veiga Guignard**. Orientador: Lorenzo Mammi. 2010. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- SILVEIRA, Luciana Martha. **Introdução à teoria da cor**. Curitiba: Ed. UTFPR, 2015.
- TV Brasil. Guignard. YouTube, 11 jun 2012. Disponível em: <bit.ly/3AhKjiT>. Acesso em: 22 out 2024.

Como citar este texto:

ALCÂNTARA, Thiago J. S. Pinturas da face de Cristo por Guignard: aspectos cromáticos, materiais e expressivos. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-10.